

Tópicos 4b – condensados em um único arquivo:

Observação 1: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados ao Capítulo 4 do livro.

Observação 2: Embora parte da transcrição ou do original possa ter sido apresentada no livro, disponibilizamos os conteúdos da forma mais completa possível neste PDF. Assim, os leitores terão uma visão integral das matérias, sem a necessidade de consultar necessariamente o livro.

Conteúdos

- **Carta a Olympio Abreu: “Sugestões partidárias para A Gazeta” (1948)**

Páginas 2-7: Cópia do original – Páginas 8-12: Transcrição

- **Artigo “Melhoramentos para São Mateus e Conceição da Barra” (1948)**

Páginas 13-20: Cópia do original – Páginas 21-27: Transcrição

- **Documentos sobre “Posses de pequenos agricultores e limites de terras” (1948)**

Pág. 28-36: Cópias dos originais – Pág. 37-42: Explicações e transcrições

- **Carta e telegrama de Obéd ao deputado Eurico Rezende (1948)**

Páginas 43-46: Cópias dos originais – Páginas 47-49: Transcrições

Carta a Olympio Abreu: "Sugestões partidárias para A Gazeta" (1948)

Cópia do original (6 páginas):

São Mateus, 31 de Julho de 1948.

Presado Correligionario
Dr. Olympio José de Abreu
Vitoria- Esp. Santo.

Em principios deste mês estive afé sua procura. Fui informado, entretanto, pelo meu particular amigo Mendonça, de que o Senhor estava para o Rio. Naquela ocasião tive a grata oportunidade de avistar-me com o velho camarada snr. Alcure, com o qual conversei a respeito de A Gazeta e da U.D.N.. Ele manifestou o desejo de que pudéssemos - nos avistar, tendo, mesmo, alvitado a possibilidade de minha permanencia em Vitoria por mais alguns dias. Isto não foi possível. Razão por - que agora pretendo tratar dos mesmos assuntos por intermedio destas despretenciosas, porem, sinceras linhas.

U. D. N. Durante minha viagem a varias regiões do estado pude estar em contáto com companheiros do Norte, do Sul e do Centro. A impressão que tenho é de que a U.D.N. cresce muito nestes ultimos tempos. Os velhos camaradas estão cada vez mais dispostos e ha novos elementos já francamente dentro do partido. Mais ainda: até correntes politicasponderaveis desejando sinceramente cooperar conosco. Tenho a palavra leal de líderes de grande prestigio moral e politico que desejam ardentemente ingressar na U.D.N.. Por outro lado, a desastrada politica administrativa do governo do Estado, os desmandos policiaes e fiscaes, tudo isto está desgostando um grande numero de possedistas, havendo, já, nas esferas municipais, varios rompimentos por parte de elementos de real valor.

Conversei com varios colegas sobre a nossa missão no momento dentro das Camaras que, a meu ver, deve ser de absoluta fidelidade ao partido, tanto no zêlo pelos interesses do povo, quanto no aproveitamento das oportunidades que si nos deparam para o aumento de nossa força eleitoral, pois 1950 está cada vez mais perto. Neste particular desejo dizer com toda sinceridade: as representações da U.D.N. nas Camaras não têm uma orientação "oficial" sobre a maneira mais acertada de agir. Não temos nenhuma circular de orientação. Os comentarios a esta respeito são os mais variados possíveis: uns dizem que a direção do partido está pendendo para a esfera governamental, outros que essa direção não está se interessando pelo futuro do partido, ainda outros, mais exaltados, que enquanto a direção do partido está bem com o governo, os companheiros do interior são presos, espancados, assassinados, perseguidos

Continúa.....

Continuação da carta ao Dr. Olimpio José de Abreu

perseguidos por todas as formas. Embora eu e meus companheiros de Câmara não endosseemos tais afirmações, é certo é que muitas vezes não sabemos que posição tomar em face de determinados fatos políticos economicos ou sociais, seja na esfera Nacional, Estadual ou Municipal. Aqui em São Mateus, por exemplo, onde a politica é muito difficil de se fazer, (como o Sr. já deve ter sido informado pelo Roberto), temos encontrado grande difficuldade no exercicio de nosso mandato porque nos falta a palavra "Oficial" de orientação pela qual devamos nos guiar. Somos um barco ao léu das ondas e dos ventos contrarios... sofrendo, até,- força é confessar - influencias pessoais, por falta de orientação exclusivamente partidaria.

Muita coisa que poderia aqui ser ventilada sobre politica de São Mateus, não o será, porquanto o Roberto conhece bem o meu ponto de vista sobre o assunto e poderá melhor informa-lo a respeito.

Do exposto, conclue-se que ha algo a fazer em prol da União Democratica Nacional no Espirito Santo Urgentemente. Sinceramente Somos um partido de opposição. Mortante, temos que "Chorar cêdo". Temos que nos organizar para a luta. Alimentar o "fogo sagrado". Não poderemos lograr êxito nas proximas eleições alicerçados em improvisações de ultima hora que só têm produzido "desencantos". Que fazer ?

Peço licença para apresentar-lhe, de coração aberto, algumas sugestões:

- 1ª- Deve ser convocado, o mais cêdo possivel, um congresso de Prefeitos, Vereadores, deputados e presidentes de directorios, para se reunirem na capital, afim de que sejam apresentados relatorios regional, observações e pontos de vista, tanto no terreno politico, quanto no administrativo,- tendo como o-objetivo o entrosamento das energias para um fim comum. (O Directorio Estadual deverá, nesta ocasião, dar a sua palavra de ordem);
- 2ª- A comissão Executiva deverá realizar uma reunião por mês, expedindo circular a todos os directorios municipais sobre o que tenha sido deliberado;
- 3ª- Os directorios municipais, por sua vez, devem reunir-se, tambem, mensalmente, para tomar conhecimento das circulares do directorio estadual, expedindo o- comunicação e consultas sobre assuntos de interesse

Continúa.....

Continuação da carta ao Dr. Olimpio José de Abreu em 31-7-48.

interesse do partido, ao referido directorio.

4º- Deve ser iniciada pelos directorios municipais, o mais breve possivel, sem muito alarde, a qualificação, transferencia de eleitores, etc, só apresentando os requerimentos já perfeitamente enquadrados na lei eleitoral, - ao Juiz, em época oportuna que deverá ser fixada pela Comissão Executiva Estadual.

5º- Os directorios municipais devem fazer o cadastro dos eleitores de seu municipio, no qual conste residencia, preferencia partidaria de cada um, o mais breve possivel, obter compromisso antecipado, si possível por escrito, ou testemunhado, de eleitores, de preferencia do interior. Dá ótimo resultado, pois ainda contamos com muitos homens honestos, principalmente entre operários e Lavradores. O cadastro seria de grande alcance pratico para que a direção do partido no Estado e nos Municipios tivessem uma visão exata das nossas possibilidades eleitorais.

6º- Um plano de ação no campo educacional seria de grande alcance. Nesse interior está precisando de escolas primarias. Por que o partido não elabora um plano de ação pratico e eficiente, nos sentido de manter uma rede de escolas rurais primarias e noturnas de alfabetisação de adultos (sementeira de novos eleitores), tendo como base os municipios? (Aquí já temos escolas funcionando, mantidas por vereadores, com o seu subsidio e estamos organizando um plano para installação de uma CAIXA ESCOLAR afim de mantermos mais escolas no interior, com base na contribuição mensal de um bom numero de voluntarios idealistas).

Aquí ficam estas modestas sugestões. O certo e urgente é que demos um novo sentido á vida partidaria, afim de despertarmos a atenção dos homens de boa-vontade para a nossa politica. A ACAO, é que convence, arregimenta, entrosa, contagia, produzendo um clima permanente de vigilancia democratica construtiva, em vez das palavras muitas vezes descaridasas dos combates sem finalidade social ou administrativa.

Continúa

Embora a muitos isto pareça um contra-senso, ainda sou dos que acham que a finalidade dos partidos não se resume na batalha nua das urnas. Acho que os partidos têm uma grave responsabilidade social a cumprir perante o povo. Cabe-nos, como líderes, imprimir este sentido aos mesmos. Si o partido que detem o mando têm á sua disposição a máquina administrativa, não se dá o mesmo com os partidos de oposição. Temos que suprir a gapses de inteligencia, audacia e bõa-ventade, os fatores adverses.

Espero do presado e nobre companheiro, indulgencia para estas considerações francas e leais que jamais devem ser tomadas no sentido de censura a quem quer que seja e muito menos ao Diretorio Estadual. Não. Dtou-as o desejo de uma U.D.N. invencivel, vitoriosas e nada mais. Este é, tambem, o pensamento sincero de meus companheiros de representação e de diretorio. É, ainda, o pensamento de muitos companheiros ros, com os quais pude trocar ideias, espalhados por todo o Estado.

A GAZETA Outroassunto palpitante do momento é o que se refere a A Gazeta. Já tive ocasião de dizer ao nobre amigo e correligionario Sen- nhor Alcare, que um grande numero de companheiros do interior, daqui, - dali e dacolá, está temeroso deque esse matutino passe a ser, uma quasi propriedade do governo do estado. É que a maioria dos udenistas abituou- se a ver nesse jornal o pensamento da U.D.N.. Neste particular estou tr tranquilo, pois tenho a palavra, sempre sincera, e valiosa, dos senhor Al- care, a respeito e isto para mim é o sulficiente. Embora muitos não a- creditem que A Gazeta está e estará a serviço da U.D.N., eu e a maioria acreditamos. De contrario não poderíamos crer em mais nada. Entretanto, baseado nesta crença de que A Gazeta continuará a serviço do partido, desejo fazer algumas sugestões a respeito de COMO SERIA POSSIVEL UMA AÇÃO INTELIGENTE DO JORNAL, SOB O PONTO DE VISTA PARTIDARIO, SEM AFETAR O IN- TERESSE ECONOMICO DO MESMO, QUIÇÁ CONVANTAGEM:

- 1º- A Gazeta poderia manter uma secção diaria intitulada " A GAZETA PELOS MUNICIPIOS", com noticias de interesses locais, etc. Para isto, seriam comelama- dos os membros dos diretorios ou companheiros de re- putação ilibada por eles indicadas ou pessoas apo- liticas, que assumisse o compromisso espontaneo de enviarem relatos fideis de todos os fatos verificados no municipio, com bastante regularidade.

Continúa.....

- 2º- A Gazeta poderia manter outra seção intitulada "A GAZETA DOS LAVRADORES E CREADORES", com a cooperação dos Fomentos Agrícolas e Residentes Agrícolas e constante dos seguintes assuntos:
- A)- Divulgação "oficial" dos fomentos agrícolas;
 - B)- Divulgação de literatura de ensinamentos úteis a lavradores e creadores, sobre cultura em geral, indústrias domésticas, profilaxia em geral, trato da terra e das colheitas, adubagem, mecanização, aperfeiçoamento dos rebanhos, policultura, etc;
 - C)- Seção de consultas com perguntas e respostas;
 - D)- Situação dos mercados diversos e preços correntes meios de transportes ofertas, procuras, corretagens, etc;
 - E)- Combate as pragas e doenças, etc.
- 3º- A Gazeta poderia manter em cada município onde fosse possível fazer chegar o jornal no mesmo dia, um ponto de revenda avulsa, inclusive nos bonibus e trem, com a máxima regularidade.
- 4º- Promover uma campanha intensa em todos os municípios do estado em prol de novas assinaturas, inclusive publicidade paga.
- 5º- Promover a regularização cronométrica de sua circulação, afim de que fosse possível aproveitar os primeiros transportes matutinos para o interior do estado.
- 6º- Manter uma seção "ASSUNTOS RELIGIOSOS, PARA TODAS AS BRITAS, EXCETO CONTROVERSIA, TANTO DA CAPITAL COMO DOS MUNICIPIOS: festas, conferencias, pastorais, avisos, convites, circulares, doutrina cristã.
- 7º- Manter uma seção de "DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E CIENTIFICA" na qual fossem ventilados: esteticismo, alimentação, artes, literatura, descobertas, leis em vigor sobre o ensino em geral, avisos de utilidade pública, etc.
- 8º- Manter, principalmente no que se refere aos itens 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, - uma pessoa que pudesse responsa-

Continua

Continuação da carta de Dr. Olimpio José de Abreu, em 31-7-1948

responsabilizar pela fiel execução do programa traçado, pois considero o assunto dos memes de vital importância para a ação construtiva de jornal nos meios políticos do interior. Posso dizer isto, caro companheiro, porque sou filho de lavradores e fui criado no cabo da estrada, sendo conhecedor do "meio" e de grande parte do interior deste Estado.

Aquí encerro estas considerações já bastante longas. Espero ainda ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Caso seja aceitável e possível a realização das sugestões acima, e caso precise de colaboração sincera em prol de nossa causa comum, pode dispor dos meus fracos préstimos. Talvez fosse até muito conveniente para mim tal possibilidade. Também faço ciente ao companheiro de que estou enviando uma cópia da presente ao nosso amigo deputado Roberto Silveira que deverá tratar consigo de assuntos que me dizem respeito. Deixo aquí um abraço para o Senhor, outro para o Mesquita Neto e outro para o Alcure. C

C O R D I A L M E N T E

Obéd Emerich, vereador pela U.D.N.

Transcrição integral da carta ao Dr. Olympio José de Abreu (1948):

“São Mateus, 21 de Julho de 1948.

Prezado Correligionário

Dr. Olympio José do Abreu

Vitória – Esp. Santo.

Em princípios deste mês estive aí à sua procura. Fui informado, entretanto, pelo meu particular amigo Mendonça, de que o Senhor estava para o Rio. Naquela ocasião tive a grata oportunidade de avistar-me com o velho camarada Sr. Alcure, com o qual conversei a respeito de *A Gazeta* e da U.D.N. Ele manifestou o desejo de que pudéssemos nos avistar, tendo, mesmo, alvitrado [*sugerido*] a possibilidade de minha permanência em Vitória por mais alguns dias. Isto não foi possível. Razão por que agora pretendo tratar dos mesmos assuntos por intermédio destas despretensiosas, porém, sinceras linhas.

U. D. N. Durante minha viagem a várias regiões do estado pude estar em contato com companheiros do Norte, do Sul e do Centro. A impressão que tenho é de que a U.D.N. cresceu muito nestes últimos tempos. Os velhos camaradas estão cada vez mais dispostos e há novos elementos já francamente dentro do partido. Mais ainda: até correntes políticas consideráveis desejando sinceramente cooperar conosco. Tenho a palavra leal de líderes de grande prestígio moral e político que desejam ardentemente ingressar na U.D.N. Por outro lado, a desastrosa política administrativa do governo do Estado, os desmandos policiais e fiscais, tudo isto está desgostando um grande número de pessedistas, havendo, já, nas esferas municipais, vários rompimentos por parte de elementos de real valor.

Conversei com vários colegas sobre a nossa missão no momento dentro das Câmaras que, a meu ver, deve ser de absoluta fidelidade ao partido, tanto no zelo pelos interesses do povo, quanto no aproveitamento das oportunidades que se nos deparam para o aumento de nossa força eleitoral, pois 1950 está cada vez mais perto. Neste particular desejo dizer com toda sinceridade: as representações da U.D.N. nas Câmaras não têm uma orientação "oficial" sobre a maneira mais acertada de agir. Não temos nenhuma circular de orientação. Os comentários a este respeito são os mais variados possíveis: uns dizem que a direção do partido está pendendo para a esfera governamental, outros que essa direção não está se interessando

pelo futuro do partido, ainda outros, mais exaltados, que enquanto a direção do partido está bem com o governo, os companheiros do interior são presos, espancados, assassinados, perseguidos por todas as formas. Embora eu e meus companheiros de Câmara não endossemos tais afirmações, o certo é que muitas vezes não sabemos que posição tomar em face de determinados fatos políticos, econômicos ou sociais, seja na esfera Nacional, Estadual ou Municipal. Aqui em São Mateus, por exemplo, onde a política é muito difícil se se fazer (como o Sr. já deve ter sido informado pelo Roberto), temos encontrado grande dificuldade no exercício do nosso mandato porque nos falta a palavra "oficial" de orientação pela qual devamos nos guiar. Somos um barco ao léu das ondas e dos ventos contrários... sofrendo, até, – força é confessar – influências pessoais, por falta de orientação exclusivamente partidária.

Muita coisa que poderia aqui ser ventilada sobre política de São Mateus, não o será, porquanto o Roberto conhece bem o meu ponto de vista sobre o assunto e poderá melhor informá-lo a respeito.

Do exposto, conclui-se que há algo a fazer em prol da União Democrática Nacional no Espírito Santo. Urgentemente. Sinceramente. Somos um partido de oposição. Portanto, temos que "chorar cedo". *[Temos]* que nos organizar para a luta. Alimentar o "fogo sagrado". Não poderemos lograr êxito nas próximas eleições alicerçados em improvisações de última hora que só têm produzido "desencantos". Que fazer?

Peço licença para apresentar-lhe, de coração aberto, algumas sugestões:

1º - Deve ser convocado, o mais cedo possível, um congresso de Prefeitos, Vereadores, deputados e presidentes de diretórios, para se reunirem na capital, a fim de que sejam apresentados relatórios regionais, observações e pontos de vista, tanto no terreno político quanto no administrativo, – tendo como o objetivo o entrosamento das energias para um fim comum. (O Diretório Estadual deverá, nesta ocasião, dar a sua palavra de ordem);

2º - A comissão Executiva deverá realizar uma reunião por mês, expedindo circular a todos os diretórios municipais sobre o que tenha sido deliberado;

3º - Os diretórios municipais, por sua vez, devem reunir-se, também, mensalmente, para tomar conhecimento das circulares do diretório estadual, expedindo comunicação e consultas sobre assuntos de interesse do partido ao referido diretório;

4º - Deve ser iniciada pelos diretórios municipais, o mais cedo possível, sem muito alarde, a qualificação, transferência de eleitores, etc., só apresentando os requerimentos já perfeitamente enquadrados na

lei eleitoral, – ao Juiz, em época oportuna que deverá ser fixada pela Comissão Executiva Estadual.

5° - Os diretórios municipais devem fazer o cadastro dos eleitores de seu município, no qual conste residência, preferência partidária de cada um, o mais breve possível. Obter compromisso antecipado, se possível por escrito, ou testemunhado, de eleitores, de preferência do interior. Dá ótimo resultado, pois ainda contamos com muitos homens honestos, principalmente entre operários e lavradores. O cadastro seria de grande alcance prático para que a direção do partido no Estado e nos Municípios tivessem uma visão exata das nossas possibilidades eleitorais.

6° - Um plano de ação no campo educacional seria de grande alcance. Nosso interior está precisando de escolas primárias. Por que o partido não elabora um plano de ação prático e eficiente, no sentido de manter uma rede de escolas rurais primárias e noturnas de alfabetização de adultos (sementeira de novos eleitores), tendo como base os municípios? (Aqui já temos escolas funcionando, mantidas por vereadores, com o seu subsídio e estamos organizando um plano para instalação de uma CAIXA ESCOLAR a fim de mantermos mais escolas no interior, com base na contribuição mensal de um bom número de voluntários idealistas).

Aqui ficam estas modestas sugestões. O certo e urgente é que demos *[(devemos dar)]* um novo sentido à vida partidária, a fim de despertarmos a atenção dos homens de boa vontade para a nossa política. A AÇÃO é que convence, arregimenta, entrosa, contagia, produzindo um clima permanente de vigilância democrática construtiva, em vez das palavras muitas vezes descaridasas dos combates sem finalidades social ou administrativa.

Embora a muitos isto pareça um contrassenso, ainda sou dos que acham que a finalidade dos partidos não se resume na batalha nua das urnas. Acho que os partidos têm uma grave responsabilidade social a cumprir perante o povo. Cabe-nos, como líderes, imprimir este sentido aos mesmos. Se o partido que detém o mando tem à sua disposição a máquina administrativa, não se dá o mesmo com os partidos de oposição. Temos que suprir a golpes de inteligência, audácia e boa vontade, os fatores adversos.

Espero do prezado e nobre companheiro, indulgência para estas considerações francas e leais que jamais devem ser tomadas no sentido de censura a quem quer que seja e muito menos ao Diretório Estadual. Não. Dou-as no desejo de uma U.D.N. invencível, vitoriosa e nada mais. Este é, também, o pensamento sincero de meus companheiros de representação e de diretório. É, ainda, o pensamento de muitos companheiros, com os quais pude trocar ideias, espalhados por todo o Estado.

A GAZETA Outro assunto palpitante do momento é o que se refere a *A Gazeta*. Já tive ocasião de dizer ao nobre amigo e correligionário Senhor

Alcure que um grande número de companheiros do interior, daqui, dali e dacolá está temeroso de que esse matutino passe a ser uma quase propriedade do governo do estado. É que a maioria dos udenistas habituou-se a ver nesse jornal o pensamento da U.D.N. Neste particular estou tranquilo, pois tenho a palavra, sempre sincera, e valiosa, do senhor Alcure a respeito e isto para mim é o suficiente. Embora muitos não acreditem que A Gazeta está e estará a serviço da U.D.N., eu e a maioria acreditamos. Do contrário não poderíamos crer em mais nada. Entretanto, baseado nesta crença de que A Gazeta continuará a serviço do partido, desejo fazer algumas sugestões a respeito do COMO SERIA POSSÍVEL UMA AÇÃO INTELIGENTE DO JORNAL, SOB O PONTO DE VISTA PARTIDÁRIO, SEM AFETAR O INTERESSE ECONÔMICO DO MESMO, QUIÇÁ COM VANTAGEM:

1° - A Gazeta poderia manter uma seção diária intitulada "A GAZETA PELOS MUNICÍPIOS", com notícias de interesses locais, etc. Para isto, seriam conclamados os membros dos diretórios ou companheiros de reputação ilibada por eles indicados ou pessoas apolíticas, que assumisse o compromisso espontâneo de enviarem relatos fiéis de todos os fatos verificados no município, com bastante regularidade.

2° - A Gazeta poderia manter outra seção intitulada "A GAZETA DOS LAVRADORES E CRIADORES", com a cooperação dos Fomentos Agrícolas e Residentes Agrícolas e constante dos seguintes assuntos:

A) Divulgação "oficial" dos fomentos agrícolas;

B) Divulgação de literatura de ensinamentos úteis a lavradores e criadores, sobre cultura em geral, indústrias domésticas, profilaxia em geral, trato da terra e das colheitas, adubagem, mecanização, aperfeiçoamento dos rebanhos, policultura, etc.;

C) Seção de consultas com perguntas e respostas;

D) Situação dos mercados diversos e preços correntes, meios de transporte, ofertas, procuras, corretagens, etc.;

E) Combate às pragas e doenças, etc.

3° - A Gazeta poderia manter em cada município aonde fosse possível fazer chegar o jornal no mesmo dia, um ponto de revenda avulsa, inclusive nos ônibus e trens, com a máxima regularidade.

4° - Promover uma campanha intensa em todos os municípios do estado em prol de novas assinaturas, inclusive publicidade paga.

5° - Promover a regularização cronométrica de sua circulação, a fim de que fosse possível aproveitar os primeiros transportes matutinos para o interior do estado.

6° - Manter uma seção "ASSUNTOS RELIGIOSOS", para todas as seitas, exceto controvérsia, tanto da capital quanto dos municípios: festas, conferências, pastorais, avisos, convites, circulares e doutrina cristã.

7° - Manter uma seção de "DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E CIENTÍFICA", na qual fossem ventilados: escotismo, alimentação, artes, literatura, descobertas, leis em vigor sobre o ensino em geral, avisos de utilidade pública, etc.

8° - Manter, principalmente no que se refere aos itens 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, – uma pessoa que pudesse se responsabilizar pela fiel execução do programa tratado, pois considero os assuntos dos mesmos de vital importância para a ação construtiva do jornal nos meios políticos do interior. Posso dizer isto, caro companheiro, porque sou filho de lavradores e fui criado no cabo da enxada, sendo conhecedor do "meio" e de grande parte do interior deste Estado.

Aqui encerro estas considerações já bastante longas. Espero ainda ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Caso seja aceitável e possível a realização das sugestões acima, e caso precise de colaboração sincera em prol de nossa causa comum, pode dispor dos meus francos préstimos. Talvez fosse até muito conveniente para mim tal possibilidade. Também faço ciente ao companheiro de que estou enviando uma cópia da presente ao nosso amigo deputado Roberto Silves, que deverá tratar consigo de assuntos que me dizem respeito. Deixo aqui um abraço para o Senhor, outro para o Mesquita Neto e outro para o Alcure.

CORDIALMENTE,

Obéd Emmerich, vereador pela U.D.N.”

“Melhoramentos para São Mateus e Conceição da Barra” (1948)

Cópia do original (8 páginas):

DIVERSOS MELHORAMENTOS PARA SÃO MATEUS
E CONCEIÇÃO DA BARRA

Comentários à Margem de Cinco Indicações Patrióticas
do Deputado Udenista Roberto Arnizaut Silveiras.

O numero de dia 13 de Agosto ultimo de AGAZETA, estampou na sua primeira pagina e que foi, em resumo, a sessão do dia anterior da nossa Assembléa Legislativa.

Entre outras coisas, trouxe estampado o retrato do ilustre amigo e representante udenista por São Mateus, deputado Roberto Arnizaut Silveiras e as cinco patrióticas indicações que o mesmo apresentou ao plenário, na referida sessão.

Nós, que conhecemos a sinceridade de Roberto Silveiras, não poderíamos esperar outra coisa de sua ação como representante legitimo da UDN do norte do Estado. Foi, portanto, jubilosos, que acolhemos o trabalho do ilustre parlamentar.

As referidas indicações ao Poder Executivo, refletem o anseio legitimo de dois municipios merecedores da simpatia e do carinho do Governo. São Mateus e Conceição da Barra, como bem acentuou o ilustre Deputado, têm os seus limites com dois grandes estados da Federação Brasileira. Estão distantes da capital do estado mais de trescentos kilometres e sua população ordeira e laboriosa tem direito a uma sorte melhor.

No meio de tanta confusão, tanta atitude dubia, insincera, melosa, não poderíamos regatear aplausos ao gesto de nobre deputado, ao apresentar, por entre a borrasca entrestecedora das desilusões e desencanças, essas indicações que se nos afiguram luzes dentro da noite... Sinal certo de que nem tudo está perdido.

Desejando, ainda que modestamente, cooperar com o Roberto, pelo bem de São Mateus, Nova Venécia, Conceição da Barra e do Espirito Santo, passaremos, agora, a comentar, cada uma das aludidas "indicações" do representante udenista.

1a. INDICAÇÃO-: COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Realmente, para o laborioso povo de Conceição da Barra, seria de grande alcance a restauração de sua velha comarca. Não vemos em que isto possa ser inviavel ou mesmo inaceitavel. Ao contrario. Seria um jus-

CONTINUA

CONTINUAÇÃO.....

justo incentivo ao patriotismo, ao cavalheirismo e ao fôros de civilização daquele próspero município espiritessantense.

Os inconvenientes de jurisdição da Comarca de São Mateus até Conceição da Barra são muito grandes. A falta de um sistema regular de transportes, de estradas, perda de tempo precioso para as partes interessadas em processos varios, afrouxamento da vigilancia legal, abusos policiaes que não podem ser coibidos a bom tempo, são fatores decisivos para que o povo daquele municipio deseje o feliz advento da comarca.

Conceição da Barra, caros leitores, creio que foi o UNICO municipio do Estado que conseguiu regularizar os seus negocios publicos a tal perfeição, durante a operosissima administração de Dr. Mario Vello Silvares, que realizou o milagre de eliminar de seus Balanços Patrimoniais e Financeiros, aquili a que em contabilidade publica se dá o nome de "Divida Ativa". Tanto é assim que certa vez fui visitar a prefeitura daquela cidade, tendo encontrado tudo "em dia". Quando seava o 31 de Dezembro o municipio não tinha nada a receber, mas tambem não tinha nada a pagar. Municipio padrão. E progrediu. Construiu. Tornou-se forte. Portanto, merecedor de que o governo do Estado, com justiça, atenda a sua aspiração.

Si tãã acontecer, muito lucrará o povo, São Mateus, o Estado e sobretudo o Brasil.

2a. INDICAÇÃO- CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO RURAL

Ahí está um assunto de palpitante atualidade. Foi muito feliz o nobre deputado, na apresentação desta indicação. Feliz pela primeira vez porque o assunto é de véras apaixonante. Feliz pela segunda vez porque reflete e põe em evidencia um dos mais urgentes problemas educacionais do Espirito Santo, quiçá de Brasil inteire. Feliz pela terceira vez porque demonstrou, o illustre parlamentar, uma perfeita compreensão das necessidades prementes de nossas populações rurais, ~+ AD ALIAR OS CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS E DIDATICOS AOS UTILISSIMOS E HUMANITARIOS CONHECIMENTOS DE ENFERMAGEM.

O Governador Milton Campos ha poucos dias inaugurou uma escola, sediada numa fazenda proxima da capital mineira e que se destina, justamente, á preparação e especialização de professores para os meios rurais do grande estado montanhez.

Acompanhámos interessadissimos, através do radio, a cerimonia

CONTINUA

CONTINUAÇÃO.....

cerimônia de instalação do referido educandário. E achámos que era urgente a disseminação e vulgarização de tais escolas por todos os estados brasileiros, como um dos mais seguros processos de fixação do homem á gleba.

Agora nos vem o Roberto com uma coisa mais extraordinaria ainda! Devemos preparar professores e professoras para ensinarem eficientemente os filhos dos lavradores. Ensinarem aquilo que, de fâto, eles precisam saber, em vez de passarem todo o ano letivo a encher-lhes o cerebro de coisa quasi inuteis para a sua vida ou a envenenar-lhes a alma com a visão ilusoria e futil das grandes cidades. Mais ainda: cada professor ou professora, deverá, tambem, cristãmente, ministrár os primeiros e imprescindiveis socorros medicos. Poderá encanar pernas e braços partidos, aplicar injeções distribuir remedios contra a malária, fazer curativos diversos, dar conselhos aos inesperientes, encaminhar enfermos aos medicos mais proximos da localidade, enfim, - realizar um trabalho de verdadeire apostolado e de - propeções agigantadas !

Si o Governo do Estado puzer em execução a idéia maravilhosa do grande parlamentar capichaba, estou certo de que teremos iniciado um verdadeira "REVOLUÇÃO" no vasto campo da alfabetização dos filhos de lavradores, teremos começado a enxugar as lagrimas seculares de nesse bondoso trabalhador de enxada.

Pena é que não tenhamos bastante tempo e talento para focalizarmos os variadissimos aspectos desta humanitaria indicação. Esperamos que outros o façam. É o apêlo que formulamos em nome dos lavradores e tabareus de todo esse imenso Brasil. E fazemos, tambem, um profundo apêlo ao Governo do Estado para que não oúvide a idéia do Roberto. Ela é patriotica. Humana. Profundamente cristã. Altruistica, e sobretudo, "REVOLUCIONARIA" !

Dezejaríamos, sinceramente, que o Espirito Santo fosse o precursor desta escola a que poderíamos chamar de "Escolas de Aperfeiçoamento do Ensino Rural", Escolas de Amôr e da Bondade.

3a. INDICAÇÃO- SETE DISTRITOS PARA SÃO MATEUS

É com imenso pesar que discordamos dessa indicação. É claro que sómente quante ao numero "SETE". Não por que seja, o "SETE", conta de mentiroso, segundo a sabedoria popular. Não. São outros os nossos motivos.

De acordo com a legislação em vigor, a criação de distritos obedece a determinados requisitos que são essenciaes. Fundamentais. Se bem que a propria lei faculte, em casos especiaes, a criação dos mesmos, sem a ob

CONTINUA.....

CONTINUAÇÃO.....

observância de tais requisitos, e certo é que para que um novo distrito se instalado, mister se faz que ofereça uns tantos aspectos indispensáveis, sob os pontos de vista topográficos, economicos, hidrográficos, de salubridade, etc, etc.

Ha ainda a considerar o aspecto pratico do problema. No caso de ser um distrito instalado, necessariamente, terá que ter um cartorio de registo civil. E no caso presente, até mesmo o Nativo de Barra Nova e a propria Guararema ou Cedro não oferecem, de prompto, possibilidades de renda para um tabelião modesto viver. A menos que o Estado e o Municipio se disponham a sustenta-lo.

A Lei nº 65 (Organização Municipal), de 30 de Dezembro de 1947, estabelece no seu artigo 11 : " São condições essenciais para a criação De um Distrito : a)- um territorio com treis mil habitantes pelo menos; b)- um patrimonio territorial proprio, com as condições necessarias de salubridade e topograficas convenientes, demarcado e dividido em lotes para a fundação e o desenvolvimento urbano de sua sede, e no qual já existam mais de trinta moradias e predios apropriados para escola e demais serviços publicos necessarios; c)- contribuição minima de dez mil cruzeiro para a receita anual do municipio ".

Ora, para que seja possível a criação do 3º Distrito de Nativo de Barra Nova e do 4º Distrito de Guararema ou Cedro, será necessaria a invocação do artigo 4º da referida Lei, " interesse publico relevante ", como de fato o é. Eis porque, pesadamente, discordamos do nobre deputado quanto á criação de mais 5 distritos. Seremos muito felizes si a egregia Assembleia Legislativa, atendendo aos fortes motivos de interesse publico e administrativo, ás necessidades do povo, aos altos imperativos patrioticos da medida, - resolver criar os dois distritos a que já aludimos.

Sendo a criação de distritos, de iniciativa das Camaras Municipais, a Camara de São Mateus já a elaborou a sua Indicação a respeito do assunto e que foi aprovada e enviada á Assembléa Legislativa Estadual. De fato a Camara aprovou tal indicação, preconizando, tambem, a criação de mais 5 Distritos. Respeitando os pontos de vista dos meus nobres colegas (como respeito os do presado e illustre deputado), não concordei, quanto ao numero, com a referida indicação, tendo, na ocasião, feito uma declaração de voto que, por nimia gentileza dos meus colegas, foi anexada á mesma e que é a seguinte: " DECLARAÇÃO, JUNTO Á INDICAÇÃO Nº 1 DA CAMARA MUNICIPAL
CONTINUAÇÃO.....

CONTINUAÇÃO

MUNICIPAL DE SÃO MATEUS Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, REFERENTE Á CREAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS. - Concorde em que ha premente necessidade na criação de novos distritos neste município. Entretanto discordo do numero de novos distritos propostos na indicação em apreço São varias e serias as exigencias requeridas para a concecução de tal medida. A atual situação economica do Estado e de Município não recomendam a criação e instalação de mais CINCO Distritos neste município. Assinei a Indicação com restrição, para, pela presente declaração, concordar com a criação, APENAS, dos novos distritos de GUARAREMA e NATIVO DE BARRA NOVA, com limites a serem fixados pelo Serviço Geografico competente, em tempo oportuno. Sala das Sessões do Governo Municipal de São Mateus, em 12 de Julho de 1948. ass) Obéd Emmerich, vereador pela União Democratica Nacional."

Pessoa autorizada, procedente da Zona de Guararema e Cedro, falou-me que ha um forte movimento entre o povo daquela região, no sentido de fundação de um povoado com o nome de CEDROLANDIA, em local ótimo, sob todos os asptos, com fundação de um ginazio, etc, etc. Sei que ha gente em Viteria muito interessada nesta realização. Que este alguem apareça e faça uma exposição do formidavel plano. Agite as aguas...

4a. INDICAÇÃO- SERVIÇO TELEFONICO ENTRE SÃO MATEUS E NOVA VENECIA

Esta indicação aborda, tambem, problema de grande relevancia para São Mateus e Nova Venecia.

As duas cidades, si nos permitem que assim nos exprecemos, distam, uma da outra, nada menos de 60 a 70 kilometros. Ha uma empresa de enibus explorando o serviço de transporte de passageiros e que, diariamente, excet aos Domingos, parte de Nova Venecia ás 7 e 30 da manhã e, de retorno, de São Mateus ás 14 e 30, gastando, no referido percourse, nada menos de duas horas e trinta mindtos. Entretanto, em varias épocas do ano, este serviço sofre serias interrupções, devido o pessimo estado em que fica a estrada per ocasião das chuvas mais intensas, pois é lastimavel o serviço de esgotos da mesma.

Quando, acidentalmente, passamos pela prefeitura de São Mateus, como funcionario e como prefeito, pudemos avaliar a falta que faz o serviço telefonico.

Muitas vezes o interesse administrativo sofre bastante pela falta de um rapido e eficiente sistema de comunicação. Outras vezes, em casos de

CONTINUA.....

CONTINUAÇÃO.....

em casos de doenças graves, inesperadas, pessoas e famílias choram perdas irreparáveis. É assim. Muitas vezes o fiscal deixa de prestar uma informação urgente, a policia deixa de tomar conhecimento imediato de fatos de interesse coletivo, pais de familia agonizam de desespero, - simplesmente porque não têm ao alcance da mão um telefone ?

Serviço telefonico é sinal de progresso, de atividade, dñamismo coletivo e administrativo, visão do futuro, argucia e sense pratico da vida.

Ao longo da estrada São Mateus-Nova Venecia havia muitos kilometros de fios em ótimas condições, espichados de poste em poste. Hoje e que resta dos pobres fios não dá nem para fazer telefone de brinquedo. Não sabemos, entretanto, si os fios tiveram bom ou mau caminho. Isto não é de nossa conta.

Si, porventura, o governo tomar em boa consideração esta indicação do nobre deputado e quizer dar a São Mateus e Nova Venecia o referido serviço telefonico, cremos que, num bom ajuste, os Correios e Telegrafos estariam indicados para tomar conta do mesmo, ficando a concerva da linha a cargo do D. E. R.. Com isto não haveria acrescimo de despêsas. Pelo contrario. As taxas que fossem cobradas aos particulares que desajassem usar o referido serviço e a renda de instalação de aparelhos particulares- cobriria, cremos, em pouco tempo e custo da instalação e outras pequenas despêsas com reparos.

Mas fiquemos por aqui. Deixemos que falem os tecnicos. E que venha esta palavra mais autorizada e, ate-continuo, a realidade...

5a. INDICAÇÃO - CADEIAS PUBLICAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E NOVA VENECIA E MELHORIA PARA A DE SÃO MATEUS.

Não ha cadeias publicas em Conceição da Barra e Nova Venecia e a de São Mateus ... seria melhor si não existesse. Sim. Porque, francamente, cadeia igual á de São Mateus não deveria chamar-se "CADEIA" e sim "ESPELUNCA".

Em Conceição da Barra não ha cadeia. Meus parabens, pois, áque-la cidade. Oxalá que não tenha, em substituição, um miseravel "XADREZ" como acontece com Nova Venecia. Mas voltemos a contemplar a "cadeia" de São Mateus, já que nos xadrezes distritais os desgraçados geralmente demoram pouco.

CONTINUA.....

CONTINUAÇÃO.....

Quem quizer fazer um pouco de sacrificio e for visitar a "cadeia" de São Mateus, verá que não estamos exagerando. Ao contrario. Estamos, até, sendo "camaradas" por que ? Porque não compreendemos como é que se condena, "conscientemente" um pobre ser humano a viver meses e meses, num lugar como aquêlle !!! Lugar de mau cheiro. De tédio. De escuridão. De morte. Alí, e menos que o individuo perde é a liberdade. Porque perde a saude. Perde o estímulos para uma vida melhor. Perde o amor de si mesmo. Perde a Fé. A Esperança. Perde o amor e o respeito pelos semelhantes. Aprende a descrever de tudo. Dos homens. Da justiça. De Deus.

Dejejaríamos que, a exemplo do que foi feito na Capital da Republica, pelos Deputados Federais, fosse tambem feito aquí, pelos nossos deputados, em visita inesperada e que vale dizer sem aviso prévio. Para que vissem " com os proprios olhos", como é que vivem os pobres presos naquela "ESPELUNCA", contrariando todos os principios modernos do direito penal e das conquistas democraticas.

Eis porque foi muito feliz o Roberto, ao focalizar este assunto. Fechou com chave de ouro a sua serie de fecundas indicações. Pensou nos desafortunados. Sentiu o infortunio dos desgraçados. Perscrutou o anseio dos infelizes, apelando para os responsaveis pela administração publica de nosso querido Espirite Santo, no desejo ardente de que sua voz humanitaria e cristã, faça eco nos corações daqueles que têm nas mãos, no momento, as " CHAVES DO REINO "...

É de inteira justiça que deixemos aquí a nossa ressalva quanto á posição do atual Governo do Estado e do Municipio em face dos fatos agora apontados a opinião publica. Ele não é, até o momento, o responsavel por tudo isto que temos comentado. Pelo menos é esta a nossa opinião sincera. Entretanto, aquí estaremos na estacada, para responsabilisa-lo, no futuro, caso não atenda ás angustiosas necessidades do povo.

C O N C L U S Ã O

Agora, Roberto amigo, esperemos. Si mais uma vez não estivermos pregando no deserto, si os sentimentos do Bem, do Bom e do Belo, não houverem emigrado para regiões mais propicias e fecundas, - teremos, eu e voce, contribuido com alguma coisa para o engrandecimento do Espirite Santo e do Brasil. Teremos levado com éxito, até aos magistrados, a gloriosa bandeira dos anseios coletivos dos dois guardiões do norte do Estado - São Mateus e Conceição da Barra !

CONTINUA.....

CONTINUAÇÃO.....

Si, porventura, tivermos sido INUTEIS, não pela nossa confessa INUTILIDADE, mas, principalmente, pela INUTILIDADE daquêles que nós reputavamos UTEIS, ahí, então, só nos restará o consolo de havermos cumprido o nosso dever para com o povo.

Encerremos estes rebiscos transprevedo aquí uma quadra extraordinaria do grande poeta simbolista de nossa raça, Cruz e Souza. Diz êle, nos seus versos quasi divinos:

"Mas ah! quanta ironia atroz, funerea,

Imaginaria e candida princeza!

Ês igual a uma simples camponesa,

NOS APODRECIMENTOS DA MATERIA ! "

Estes versos, caros leitores, trazem consigo filosofias misteriosas! Eles têm o dom de despertarmos para a vida. Para o EU. De mostrar-nos que o corpo desaparece irremediavelmente tragado, devorado pelos vermes. Só as obras boas perpetuam a vida dos homens, respeitosa e conscienciosamente, na consciencia das coletividades.

E que Deus nos ajude a proseguirmos na senda do Bem e da Justiça. Ilumine a todos nós e nos inspire dentro dos sagrados principios do maravilhoso " SERMÃO DA MONTANHIA" de Jesus Cristo. É esta a nossa ardente supplica ao Todo-Poderoso do Céu e da Terra.

São Mateus, 4 de Setembro de 1948

Obéd Emmerich

Transcrição integral do original do artigo:

**“DIVERSOS MELHORAMENTOS PARA SÃO MATEUS
E CONCEIÇÃO DA BARRA”**

“Comentários à Margem de Cinco Indicações Patrióticas
do Deputado Udenista Roberto Arnizaut Silveiras.”

“O número do dia 13 de agosto último de A GAZETA estampou na sua primeira página o que foi, em resumo, a sessão do dia anterior da nossa Assembleia Legislativa.

Entre outras coisas, trouxe estampado o retrato do ilustre amigo e representante udenista por São Mateus, deputado Roberto Arnizaut Silveiras, e as cinco patrióticas indicações que o mesmo apresentou ao plenário, na referida sessão.

Nós, que conhecemos a sinceridade de Roberto Silveiras, não poderíamos esperar outra coisa de sua ação como representante legítimo da UDN do norte do estado. Foi, portanto, jubilosos, que acolhemos o trabalho do ilustre parlamentar.

As referidas indicações ao Poder Executivo refletem o anseio legítimo de dois municípios merecedores da simpatia e do carinho do Governo. São Mateus e Conceição da Barra, como bem acentuou o ilustre deputado, têm os seus limites com dois grandes estados da Federação brasileira. Estão distantes da capital do estado mais de trezentos quilômetros e sua população ordeira e laboriosa tem direito a uma sorte melhor.

No meio de tanta confusão, tanta atitude dúbia, insincera, melosa, não poderíamos regatear aplausos ao gesto do nobre deputado, ao apresentar, por entre a borrasca entristecedora das desilusões e descrenças, essas indicações que se nos afiguram luzes dentro da noite... Sinal certo de que nem tudo está perdido.

Desejando, ainda que modestamente, cooperar com o Roberto, pelo bem de São Mateus, Nova Venécia, Conceição da Barra e do Espírito Santo, passaremos agora a comentar cada uma das aludidas "indicações" do representante udenista.

1a. INDICAÇÃO – COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Realmente, para o laborioso povo de Conceição da Barra, seria de grande alcance a restauração de sua velha comarca. Não vemos em que isto possa ser inviável ou mesmo inaceitável. Ao contrário. Seria um justo incentivo ao

patriotismo, ao cavalheirismo e ao foro de civilização daquele próspero município espírito-santense.

Os inconvenientes de jurisdição da Comarca de São Mateus até Conceição da Barra são muito grandes. A falta de um sistema regular de transportes, de estradas, perda de tempo precioso para as partes interessadas em processos vários, afrouxamento da vigilância legal, abusos policiais que não podem ser coibidos a bom tempo, são fatores decisivos para que o povo daquele município deseje o feliz advento da comarca.

Conceição da Barra, caros leitores, creio que foi ÚNICO município do estado que conseguiu regularizar os seus negócios públicos a tal perfeição, durante a operosíssima administração do Dr. Mário Vello Silves, que realizou o milagre de eliminar de seus Balanços Patrimoniais e Financeiros aquilo a que em contabilidade pública se dá o nome de "Dívida Ativa". Tanto é assim que certa vez fui visitar a prefeitura daquela cidade, tendo encontrado tudo "em dia". Quando soava o 31 de dezembro o município não tinha nada a receber, mas também não tinha nada a pagar. Município padrão. E progrediu. Construiu. Tornou-se forte. Portanto, merecedor de que o governo do estado, com justiça, atenda a sua aspiração.

Se tal acontecer, muito lucrará o povo, São Mateus, o estado e sobretudo o Brasil.

2a. INDICAÇÃO – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO RURAL

Aí está um assunto de palpitante atualidade. Foi muito feliz o nobre deputado, na apresentação desta indicação. Feliz pela primeira vez porque o assunto é deveras apaixonante. Feliz pela segunda vez porque reflete e põe em evidência um dos mais urgentes problemas educacionais do Espírito Santo, quiçá do Brasil inteiro. Feliz pela terceira vez porque demonstrou, o ilustre parlamentar, uma perfeita compreensão das necessidades prementes de nossas populações rurais, AO ALIAR OS CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS AOS UTILÍSSIMOS E HUMANITÁRIOS CONHECIMENTOS DE ENFERMAGEM.

O Governador Milton Campos há poucos dias inaugurou uma escola, sediada numa fazenda próxima da capital mineira e que se destina, justamente, à preparação e especialização de professores para os meios rurais do grande estado montanhês.

Acompanhamos interessadíssimos, através do rádio, a cerimônia de instalação do referido educandário. E achamos que era urgente a disseminação e vulgarização de tais escolas por todos os estados brasileiros, como um dos mais seguros processos de fixação do homem à gleba [terra].

Agora nos vem o Roberto com uma coisa mais extraordinária ainda! Devemos preparar professores e professoras para ensinarem eficientemente os filhos dos

lavradores. Ensinares aquilo que, de fato, eles precisam saber, em vez de passarem todo o ano letivo a encher-lhes o cérebro de coisas quase inúteis para a sua vida ou a envenenar-lhes a alma com a visão ilusória e fútil das grandes cidades. Mais ainda: cada professor ou professora deverá, também, cristãmente, ministrar os primeiros e imprescindíveis socorros médicos. Poderá encanar pernas e braços partidos, aplicar injeções, distribuir remédios contra a malária, fazer curativos diversos, dar conselhos aos inexperientes, encaminhar enfermos aos médicos mais próximos da localidade, enfim, realizar um trabalho de verdadeiro apostolado e de proporções agigantadas!

Se o Governo do Estado puser em execução a ideia maravilhosa do grande parlamentar capixaba, estou certo de que teremos iniciado uma verdadeira "REVOLUÇÃO" no vasto campo da alfabetização dos filhos de lavradores, teremos começado a enxugar as lágrimas seculares do nosso bondoso trabalhador de enxada.

Pena é que não tenhamos bastante tempo e talento para focalizarmos os variadíssimos aspectos desta humanitária indicação. Esperamos que outros o façam. É o apelo que formulamos em nome dos lavradores e tabaréus [camponeses] de todo esse imenso Brasil. E fazemos, também, um profundo apelo ao Governo do Estado para que não olvide [esqueça] a ideia do Roberto. Ela é patriótica. Humana. Profundamente cristã. Altruística, e sobretudo, "REVOLUCIONÁRIA"!

Desejaríamos, sinceramente, que o Espírito Santo fosse o precursor desta escola a que poderíamos chamar de "Escola de Aperfeiçoamento do Ensino Rural", Escola do Amor e da Bondade.

3a. INDICAÇÃO – SETE DISTRITOS PARA SÃO MATEUS

É com imenso pesar que discordamos dessa indicação. É claro que somente quanto ao número "SETE". Não porque seja, o "SETE", conta de mentiroso, segundo a sabedoria popular. Não. São outros os nossos motivos.

De acordo com a legislação em vigor, a criação de distritos obedece a determinados requisitos que são essenciais. Fundamentais. Se bem que a própria lei faculta, em casos especiais, a criação dos mesmos, sem a observância de tais requisitos, o certo é que para um novo distrito ser instalado, mister se faz que ofereça uns tantos aspectos indispensáveis, sob os pontos de vista topográficos, econômicos, hidrográficos, de salubridade, etc., etc.

Há ainda a considerar o aspecto prático do problema. No caso de ser um distrito instalado, necessariamente, terá que ter um cartório do registro civil. E no caso presente, até mesmo o Nativo de Barra Nova e a própria Guararema ou Cedro não oferecem, de pronto, possibilidades de renda para um tabelião modesto viver. A menos que o Estado e o Município se disponham a sustentá-lo.

A Lei nº 65 (Organização Municipal), de 30 de dezembro de 1947, estabelece no seu artigo 11: "São condições essenciais para a criação de um Distrito: a) um território com três mil habitantes pelo menos; b) um patrimônio territorial próprio, com as condições necessárias de salubridade e topográficas convenientes, demarcado e dividido em lotes para a fundação e o desenvolvimento urbano de sua sede, e no qual já existam mais de trinta moradias e prédios apropriados para escola e demais serviços públicos necessários; c) contribuição mínima de dez mil cruzeiros para a receita anual do município".

Ora, para que seja possível a criação do 3º Distrito de Nativo de Barra Nova e do 4º Distrito de Guararema ou Cedro, será necessária a invocação do artigo 49 da referida Lei, "interesse público relevante", como de fato o é. Eis porque, pesarosamente, discordamos do nobre deputado quanto à criação de mais 5 distritos. Seremos muito felizes se a egrégia Assembleia Legislativa, atendendo aos fortes motivos de interesse público e administrativo, às necessidades do povo, aos altos imperativos patrióticos da medida, – resolver criar os dois distritos a que já aludimos.

Sendo a criação de distritos, de iniciativa das Câmaras Municipais, a Câmara de São Mateus já elaborou a sua indicação a respeito do assunto e que foi aprovada e enviada à Assembleia Legislativa Estadual. De fato a Câmara aprovou tal indicação, preconizando, também, a criação de mais 5 Distritos. Respeitando os pontos de vista dos meus nobres colegas (como respeito os do prezado e ilustre deputado), não concordei quanto ao número, com a referida indicação, tendo, na ocasião, feito uma declaração de voto que, por nímia [demasiada] gentileza dos meus colegas, foi anexada à mesma e que é a seguinte: "DECLARAÇÃO, JUNTO À INDICAÇÃO Nº 1 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, REFERENTE À CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS. - Concordo em que há premente necessidade na criação de novos distritos neste município. Entretanto discordo do número de novos distritos propostos na Indicação em apreço. São várias e sérias as exigências requeridas para a consecução de tal medida. A atual situação econômica do Estado e do Município não recomenda a criação e instalação de mais CINCO Distritos neste município. Assinei a Indicação com restrição, para, pela presente declaração, concordar com a criação, APENAS, dos novos distritos de GUARAREMA e NATIVO DE BARRA NOVA, com limites a serem fixados pelo Serviço Geográfico competente, em tempo oportuno. Sala das Sessões do Governo Municipal de São Mateus, em 12 de julho de 1948, ass. Obéd Emmerich, vereador pela União Democrática Nacional."

Pessoa autorizada, procedente da Zona de Guararema e Cedro, falou-me que há um forte movimento entre o povo daquela região, no sentido de fundação de um povoado com o nome de CEDROLÂNDIA, em local ótimo, sob todos os aspectos, com fundação de um ginásio, etc., etc. Sei que há gente em Vitória muito interessada nesta realização. Que este alguém apareça e faça uma exposição do formidável plano. Agite as águas...

4a. INDICAÇÃO – SERVIÇO TELEFÔNICO ENTRE SÃO MATEUS E NOVA VENÉCIA

Esta indicação aborda, também, problema de grande relevância para São Mateus e Nova Venécia.

As duas cidades, se nos permitem que assim nos expressemos, distam, uma da outra, nada menos de 68 a 70 quilômetros. Há uma empresa de ônibus explorando o serviço de transporte de passageiros e que, diariamente, exceto aos domingos, parte de Nova Venécia às 7 e 30 da manhã e, de retorno, de São Mateus às 14 e 30, gastando, no referido percurso, nada menos de duas horas e trinta minutos. Entretanto, em várias épocas do ano, este serviço sofre sérias interrupções, devido ao péssimo estado em que fica a estrada por ocasião das chuvas mais intensas, pois é lastimável o serviço de esgotos da mesma.

Quando, acidentalmente, passamos pela Prefeitura de São Mateus, como funcionário e como prefeito, pudemos avaliar a falta que faz o serviço telefônico.

Muitas vezes o interesse administrativo sofre bastante pela falta de um rápido e eficiente sistema de comunicação. Outras vezes, em casos de doenças graves, inesperadas, pessoas e famílias choram perdas irreparáveis. É assim. Muitas vezes o fiscal deixa de prestar uma informação urgente, a polícia deixa de tomar conhecimento imediato de fatos de interesse coletivo, pais de família agonizam de desespero, – simplesmente porque não têm ao alcance da mão um telefone!

Serviço telefônico é sinal de progresso, de atividade, dinamismo coletivo e administrativo, visão de futuro, argúcia e senso prático da vida.

Ao longo da estrada São Mateus–Nova Venécia havia muitos quilômetros de fios em ótimas condições, espichados de poste em poste. Hoje o que resta dos pobres fios não dá nem para fazer telefone de brinquedo. Não sabemos, entretanto, se os fios tiveram bom ou mau caminho. Isto não é de nossa conta.

Se, porventura, o Governo tomar em boa consideração esta indicação do nobre deputado e quiser dar a São Mateus e Nova Venécia o referido serviço telefônico, cremos que, num bom ajuste, os Correios e Telégrafos estariam indicados para tomar conta do mesmo, ficando a conservação da linha a cargo do D.E.R. [Departamento de Estradas e Rodagem]. com isto não haveria acréscimo de despesas. Pelo contrário. As taxas que fossem cobradas aos particulares que desejassem usar o referido serviço e a renda de instalação de aparelhos particulares cobriria, cremos, em pouco tempo, o custo da instalação e outras pequenas despesas com reparos.

Mas fiquemos por aqui. Deixemos que falem os técnicos. E que venha esta palavra mais autorizada e, ato contínuo, a realidade...

5a. INDICAÇÃO – CADEIAS PÚBLICAS PARA CONCEIÇÃO DA BARRA E NOVA VENÉCIA E MELHORIA PARA A DE SÃO MATEUS

Não há cadeias públicas em Conceição da Barra e Nova Venécia e a de São Mateus... seria melhor se não existisse. Sim. Porque, francamente, cadeia igual à de São Mateus não deveria chamar-se "CADEIA" e sim "ESPELUNCA".

Em Conceição da Barra não há cadeia. Meus parabéns, pois, àquela cidade. Oxalá que não tenha, em substituição, um miserável "XADRÊS", como acontece com Nova Venécia. Mas voltemos a contemplar a "cadeia" de São Mateus, já que nos xadrezes distritais os desgraçados geralmente demoram pouco.

Quem quiser fazer um pouco de sacrifício e for visitar a "cadeia" de São Mateus, verá que não estamos exagerando. Ao contrário. Estamos, até, sendo "camaradas" por que? Porque não compreendemos como é que se condena "conscientemente" um pobre ser humano a viver meses e meses num lugar como aquele!!! Lugar de mau cheiro. De tédio. De escuridão. De morte. Ali, o menos que o indivíduo perde é a liberdade. Porque perde a saúde. Perde o estímulo para uma vida melhor. Perde o amor de si mesmo. Perde a fé. A Esperança. Perde o amor e o respeito pelos semelhantes. Aprende a descreer de tudo. Dos homens. Da justiça. De Deus.

Desejaríamos que, a exemplo do que foi feito na Capital da República, pelos Deputados Federais, fosse também feito aqui, pelos nossos deputados, em visita inesperada o que vale dizer sem aviso prévio. Para que vissem, "com os próprios olhos", como é que vivem os pobres presos naquela "ESPELUNCA", contrariando todos os princípios modernos do direito penal e das conquistas democráticas.

Eis porque foi muito feliz o Roberto, ao focalizar este assunto. Fechou com chave de ouro a sua série de fecundas indicações. Pensou nos desafortunados. Sentiu o infortúnio dos desgraçados. Perscrutou o anseio dos infelizes, apelando para os responsáveis pela administração pública de nosso querido Espírito Santo, no desejo ardente de que sua voz humanitária e cristã faça eco nos corações daqueles que têm nas mãos, no momento, as "CHAVES DO REINO"...

É de inteira justiça que deixemos aqui a nossa ressalva quanto à posição do atual Governo do Estado e do Município em face dos fatos agora apontados a opinião pública. Ele não é, até o momento, o responsável por tudo isto que temos comentado. Pelo menos é esta a nossa opinião sincera. Entretanto, aqui estaremos na estacada [proteção], para responsabilizá-lo, no futuro, caso não atenda às angustiosas necessidades do povo.

CONCLUSÃO

Agora, Roberto amigo, esperemos. Se mais uma vez não estivermos pregando no deserto, se os sentimentos do Bem, do Bom e do Belo, não houverem emigrado para regiões mais propícias e fecundas, – teremos, eu e você, contribuído com alguma coisa para o engrandecimento do Espírito Santo e do Brasil. Terenos levado com êxito, até aos magistrados, a gloriosa bandeira dos anseios coletivos dos dois guardiões do norte do Estado – São Mateus e Conceição da Barra!

Se, porventura, tivermos sido INÚTEIS, não pela nossa confessa INUTILIDADE, mas, principalmente, pela INUTILIDADE daqueles que nós reputávamos ÚTEIS, aí, então, só nos restará o consolo de haveremos cumprido o nosso dever para com o povo.

Encerremos estes rabiscos transcrevendo aqui uma quadra extraordinária do grande poeta simbolista de nossa raça, Cruz e Souza. Diz ele, nos seus versos quase divinos:

"Mas ah! quanta ironia atroz, funérea,
Imaginária e cândida princesa:
És igual a uma simples camponesa
NOS APODRECIMENTOS DA MATÉRIA! "

Estes versos, caros leitores, trazem consigo filosofias misteriosas! Eles têm o dom de despertarmos para a vida. Para o EU. De mostrar-nos que o corpo desaparece irremediavelmente tragado, devorado pelos vermes. Só as obras boas perpetuam a vida dos homens, respeitosamente, na consciência das coletividades.

E que Deus nos ajude a prosseguirmos na senda do Bem e da Justiça. Ilumine a todos nós e nos inspire dentro dos sagrados princípios do maravilhoso "SERMÃO DA MONTANHA" de Jesus Cristo. É esta a nossa ardente súplica ao Todo-Poderoso do Céu e da Terra.

São Mateus, 4 de setembro de 1948

Obéd Emmerich"

Documentos sobre
“Posses de pequenos agricultores e limites de terras” (1948)
Cópia dos Documentos originais

Telegrama 1:

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS		TELEGRAMA	
TIPO DE PEDIDO	<i>Ar</i>	CARIMBO DE ESPERAÇÃO	<i>L.R. Obede Americo</i>
Preço cobrado:	<i>1000</i>	 <small>INDICAÇÕES DE SERVIÇO TAXADAS E ENDEREÇO</small>	
As horas	<i>10:00</i>		
por	<i>1000</i>		<i>Imalete - Gr</i>
PREAMBULO	<i>Victoria a 28/10 = 32 = 14 = 14 de</i>		
O preâmbulo contém as seguintes indicações de serviço: espécie do telegrama, estação de origem, número do telegrama, número de palavras, data e hora da apresentação.			
HABITUE-SE A INDICAR NO RECIBO DO SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE O RECEBER. COM ESSA PROVIDÊNCIA, AUXILIARÁ O DEPARTAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS.			
TEXTO E ASSINATURA	<i>Resposta a voss. telegrama comunico determino a pimento José Corvalho suspender imediatamente todas demarcações maki Coes terreno cargo panta Barbara até proxima chegada delegado terrenos Sds ats Floaro matos Diretor Terra</i>		
	<i>M. J. Cabral</i>		

Telegrama 2:

TELEGRAMA

DR. ALVARO MATOS
DIRETOR DE TERRAS
URGENTE

ACABO ENCAMINHAR REQUERIMENTO THAIMA MENDES SECRETARIO
AGRICULTURA VG RECIAMANDO CONTRA ATENTADO SEUS DIREITOS
TENDO SIDO PRESO PARA ASSINAR DOCUMENTO CONCORDANDO COM
ESBULHO PT CERTO SEU ESPIRITO JUSTIÇA JAMAIS DESMENTIDO
VG ESPERO QUE ESSA GENTE SEJA ATENDIDA URGENCIA LOGO
CHEGUE REQUERIMENTO VG MESMO SEGUE COPIA PARA DIGNO AMIGO
E GOVERNADOR ESTADO PT JUSTO FAZER POLITICA VG POREM
MAIS JUSTO FAZER JUSTIÇA PT DESEJARIAMOS AVERIGUAÇÃO POR
FUNCIONARIO INDIFERENTE POLITICA LOCAL
OBED EMMERICH

São Mateus, 3 de Outubro de 1947

Telegrama 3:

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS		TELEGRAMA	
NÚMERO DE EXPEDIÇÃO	1010	CARIMBO DA ESTAÇÃO	obed Jemerich
Recebido:	1910	INDICAÇÕES DE SERVIÇO TAXADAS E ENDEREÇO	mateus Jr
De	1910		
às	1910		
por	1910		
PREÂMBULO	5247 = 28 = 3 = 12/40		
<p>HABITUE-SE A INICIAR NO RECIBO DO SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE O RECEBER. COM ESSA PROVIDÊNCIA, AUXILIARÁ O DEPARTAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS.</p>			
TEXTO E ASSINATURA	Resposta vossa telegrama		
	hoje datado comunico		
	vos esta divisão providenciand		
	ida. si possível brevidade funciona		
	no absoluta idoneidade proceder		
averiguações sauds. Hencz			
Alvaro matlos Diretor Ferras			

(Documento – “Protesto”: 2 páginas):

*Agência
Pastor de Obed*

PROTESTO

que fazem os abaixo assinados perante o agrimensor Sr. José Gomes, contra a medição das terras devolutas banhadas pelos córregos de Vento Verde e de Lameiro, afluentes do Palmeiras e do Doncote, neste Município, medição esta em nome de Abrahão Moreto e Alvaro Santos Sobrinho, ONDE ESTÃO LOCALIZADAS NOSSAS FORTALEZAS. NOSSAS RESISTÊNCIAS ÀS FORTALEZAS LAVORADAS.

Em nome do direito e da Justiça, bem como invocando os mais sagrados princípios de humanidade e brasilidade, nós, brasileiros, chefes de família, abaixo assinados, vimos perante V.ª.ª. respectivamente, PROTESTAR contra a medição que está sendo procedida nesta localidade e que abrange TERRA e que temos para matar a fome de nossos filhos e abrigar nossas famílias, no caso de Braz Barbosa, Antonio Barbosa, Benedito Barbosa, Manoel Simões e Jovelino Pereira e quanto aos demais abaixo assinados – “AFORTALHANDO-OS” sem que possam nada aspirar para o futuro.

Sabemos que V.ª.ª. não tem culpa de nada disto que está acontecendo. Não desejamos mesmo nos indispor com ninguém. Fazemos o presente protesto a bem dos nossos direitos, de acordo com a Lei Estadual Nº 1.711 que regula este assunto e desejamos que de acordo com a referida lei seja juntado ao processo da medição em causa. Estamos anexando ao presente, / uma cópia da REPRESENTAÇÃO que nesta data estamos encaminhando ao Exmo. Sr. Secretário de Agricultura, Viação e Obras Públicas deste Estado. / Cópia do presente protesto estamos enviando ao Sr. Delegado de Terras deste Município, ao Sr. Coletor Estadual, Sr. Secretário Da Agricultura e ao Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado. • Esperamos Justiça.

São Mateus, Esp. Santo, 11 de outubro de 1948.

Antônio Cândido Antônio Cândido
Benedito Barbosa Amoroldino Pereira, a rogo de Benedito Barbosa
Braz Barbosa Amoroldino Pereira, a rogo de Braz Barbosa
Jovelino Pereira Amoroldino Pereira, a rogo de Jovelino Pereira
Antonio Magin (Ausente)
Alvino Severino Amoroldino Pereira, a rogo de Alvino Severino
Antonio Barbosa Amoroldino Pereira, a rogo de Antonio Barbosa
Mateus Barbosa Amoroldino Pereira, a rogo de Mateus Barbosa
Manoel Simões Amoroldino Pereira, a rogo de Manoel Simões
Francisco Feliciano Amoroldino Pereira, a rogo de Francisco Feliciano
TESTEMUNHAS: Alf. Emmanuel, Francisco Baptista da G.
a rogo

Obde. Euríclides - Francisco H. de Jesus

A primeira via da presente cópia está com as
firmas devidamente reconhecidas pelo tabelião sub-
stituto - Brasil Bastos -.

Handwritten signature

DECLARO QUE RECEBI A PRIMEIRA VIA DA PRESENTE CÓPIA

Em, 14 de Outubro de 1948

Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

MEM. DIR. SECRETARIA DA AGRICULTURA, VIAÇÃO E COISAS PUBLICAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em aditamento ao protesto que fizemos nesta data perante o agrimensor Sr. José Gomes, do qual estamos juntando á presente representação uma copia- nós, abaixo assinados, brasileiros, chefes de familia, / posseiros pobres, residentes nos Carregos do Verde Vermelho e do Lameiro, afluentes do Palmeiras e do Deserto (proximas á Parada Nestor Gomes da estrada São Mateus-Nova-Venezia), neste Municipio, visos respeitosa- mente perante Va. Excia., confiantes no vosso espirito de Justiça, para ex- por e requerer o seguinte :

- 1º - Como lo (des) familias pobres e que desejando promover o sustento de nossas mulheres e filhos e sem outra alternativa, resolvemos nos localizar nos lugares acima descritos onde havia boa extensão de terras devolutas, das quais já haviam extraido as perobas e outras madeiras (cujo estado de coisas parece-nos que ainda continúa). Era nesse desejo, logo que as posses nos permitissem, requerer di- tas terras segundo as necessidades de cada um.
- 2º - Alguns de nós, como por exemplo, Antonio Candido e Benedito Barbo- za, moram e trabalham ali ha mais ou menos três anos, sem que jama- is fossem reclamados os direitos da referidas terras. E caso é bas- tante comum respeitarem-se as "POSSES" que estão sendo trabalhadas pelos seus legitimos iniciadores, julgavamos que não seriamos per- turbados - até que pudessemos require-las, coisa bastante genera- lizada nesta região, graças ao espirito compreensivo do Governo em favor da nobre intenção dos que desejam trabalhar .
- 3º - Surprêdes, os abaixo assinados fomos inesperadamente visitados pelo agrimensor Sr. José Gomes, Arlindo Sarcinelli e Alvaro Santos So- brinho e por este ultimo fomos informados de que iam ser medidas as referidas terras em nome de Abrahão Morote e Alvaro Santos So- brinho e de que os moradores cuja medição abrangesse as lavouras etc. deveriam logo retirar-se, pois não teriam direito algum.

i s u a

Continuação da representação de Antonio Candido e outros ao Sr. UBERES
Paria da Agricultura em 11/10/1948.

- 4ª - A linha de medição em nome de Alvaro Santos Sobrinho abrangou as benfeitorias de BRAZ BARBOZA, BENEDITO BARBOZA, ANTONIO BARBOZA, / MANOEL SIMÕES E JOVELINO PEREIRA e quanto aos domínios "ABERTOS-DE" de tal forma que nada poderão aspirar para o futuro, criando a todos um "estado de coisas deplorável e deplorável", razão porque fizemos o protesto da referida medição e estamos encaminhando ao governo esta representação a fim de nossa tranquilidade e dos nossos direitos, ai é que de fato os temos garantidos pela Lei e pelo espírito de justiça do Poder Publico de quem esperamos justiça.
- 5ª - Alvaro Santos Sobrinho já é possuidor de "peças" e terrenos em grande quantidade que dará para trabalhar em alta escala, tem outros meios de vida bastante produtivos, enquanto que nós somos simples e pobres chefes de família, brasileiros, honrados de trabalho e por que pobres só temos aquelas peças, nossas famílias. Eis porque só nos resta a proteção do Poder Publico para a nossa causa. Tem as seguintes PIEÇAS, fruto de nosso sacrificio e trabalho, como se segue : ANTONIO CANDIDO : tem mulher e 4 filhos menores, 2 quadros derrribados, 2 mil cafeeiros novos, 100 laranjeiras, 250 bananeiras, canavial, meio quadro de mandioca, uma casa de 4x5, piso de terra e cobertura de taboinha ; BENEDITO BARBOZA : tem 2 filhos menores, um quadro derrribado, canavial, banana, plantio de pasto, uma barraca em seu estado ; BRAZ BARBOZA : tem mulher e um filhinho menor, 2 quadros derrribados, plantio de café, jacuieras, banana, canavial, outras plantas diversas, uma casa piso de terra coberta de taboinha e uma "casa de farinha" ; JOVELINO PEREIRA : solteiro, com 2 quadros derrribados, 3 mil cafeeiros, arvores frutíferas diversas, uma barraca; ANTONIO BIELLE : com sua velha mãe e uma irmã que se sustenta e pequena derrribada ; ALVINO BIVERLINO : com um filhinho em seu poder e pequena "aberto"; ANTONIO BARBOZA : mulher e um netinho, uma barraca, um mil cafeeiros, laranjeiras, bananeiras, canavial, mandioca; MANOEL BARBOZA : mulher e um filho, uma barraca, um quadre e meio derrribado, bananeiras, fruteiras, cafezal, mandioca e canavial, principio de pasto; MANOEL SIMÕES : solteiro, uma quarta derrribada, mandioca, cana e banana ; FRANCISCO FELIANO : solteiro, meio quadro derrribado, plantio de banana, fruteiras, cana,

Continuação da Representação de Antonio Candido e outros ao Sr. Secretario da Agricultura em 12/10/48.

e outros (FRANCISCO FELICIANO em tempo).

- 6º - Na face de exposte vossencia poderá ver que não somos vagabundos e si mais não temos é porque não temos meios financeiros suficientes. Mesmo isto que temos, Deus sabe quanto de dificuldades nos tem custado, portanto não podemos abandonar tudo sem recompensa.
- 7º - Confiamos em que não será REMITIDO o doloroso "caso" dos pobres MALAYASI de Santa Terôsa neste Estado ; pelo contrario, esperamos que o Governo de que Va. Excia. é legitimo representante na Secretaria da Agricultura, proceda como no referido caso, dando-nos a posse das terras que occupamos, collocando-as no lado dos epricidos, contra os gabangalagos .
- 8º - Assim definida a nossa posição, solicitamos de Vossa Excelencia : a) - que nos seja facultado o que estabelece o Capitulo V, art. 14 e 16 da Lei Notadual Nº 1.711 ; b) - caso não seja isto possivel, que nos seja garantida a indenização de nossas Beneficencias conforme o estabelecido em lei, visto que ficaremos prejudicados em todo ou em parte ou "conçidos", "apertados" sem possibilidades de melhores dias para o futuro.
- 9º - Repetimos confiantes no vosso espirito de justiça, certos de que Va. Excia. mandará fazer a necessaria verificação por pessoas de ABSOLUTA IDONEIDADE E JUSTICA. Colocemos o nosso destino e o de nossas mulheres e filhos nas mãos de Governo de nossa terra. Respeitosamente pedimos justiça com urgencia.

São Mateus, Esp. Santo, 11 de Outubro de 1948

Antonio Candido	<u>Antonio Candido</u>
Benedito Barbosa	<u>Amaralino Pereira, a rogo de Benedito Barbosa</u>
Bras Barbosa	<u>Amaralino Pereira, a rogo de Bras Barbosa</u>
Jovelino Pereira	<u>Amaralino Pereira, a rogo de Jovelino Pereira</u>
Antonio Rugin	<u>(Ausente)</u>
Alvino Severino	<u>Amaralino Pereira, a rogo de Alvino Severino</u>
Antonio Barbosa	<u>Amaralino Pereira, a rogo de Antonio Barbosa</u>
Mateus Barbosa	<u>Amaralino Pereira, a rogo de Mateus Barbosa</u>
Manoel Simões	<u>Amaralino Pereira, a rogo de Manoel Simões</u>
Francisco Feliciano	<u>Amaralino Pereira, a rogo de Francisco Feliciano</u>

TESTEMUNHAS:
do "a rogo" Olímpio Severino Francisco Baptista da Gama

A primeira via da presente cópia está com
as firmas devidamente reconhecidas pelo tabelião ou-
bituito, - Emoil Bastos -.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Explicações e transcrições integrais dos telegramas e documentos:

No segundo semestre de 1948, Obéd, na condição de vereador de São Mateus e como homem profundamente cristão e contrário a injustiças, empreendeu diversas ações técnicas e políticas com o objetivo de auxiliar pequenos agricultores (posseiros) do município que ainda não possuíam títulos de posse de suas terras.

Deve-se registrar que, à época, muitas terras da região de São Mateus eram Terras Devolutas da União. Grande parte delas já havia sido explorada para a extração de madeira e encontrava-se sob a posse de agricultores de poucos recursos, como se pode deduzir a partir dos dois documentos transcritos ao final desta seção.

Inicialmente, apresentamos três telegramas trocados entre Obéd e Alvaro Mattos, Diretor de Terras —vinculado ao governo estadual — que se mostra, ao longo da documentação, como uma pessoa idônea e de grande confiança de Obéd.

Segundo nossas pesquisas, Alvaro Mattos foi deputado estadual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo em 1937. Pelo discurso que proferiu naquela Casa em 26/05/1937 (cf. *Diário da Manhã*, de 28/05/1937), observam-se sua lisura, seu patriotismo e sua preocupação com a busca de uma solução democrática para o país naquele contexto histórico.

É interessante observar que, naquela época (1948), os telegramas desempenhavam papel funcional semelhante ao dos e-mails algumas décadas mais tarde.

O primeiro telegrama de que dispomos foi enviado por Alvaro Mattos a Obéd, datado de 16/09/1948. Trata-se de uma resposta a um telegrama anterior de Obéd, do qual não dispomos. Esse telegrama — aqui denominado Telegrama 1 — trata de demarcações e medições de terrenos na região do Córrego de Santa Bárbara, e apresenta o seguinte teor:

Transcrição do Telegrama 1 de Alvaro a Obéd de 16/09/1948:

“TELEGRAMA – 16/09/1948”

“[Para] Sr. Obéd Emmerich – São Mateus”

“Resposta vosso telegrama comunico determinei agrimensor Jose Carvalho suspender imediatamente todas demarcações medições terrenos Córrego Santa Barbara até próxima chegada delegado terrenos.

Saudações / Atenciosamente,

Alvaro Mattos / Diretor Terras”.

O segundo telegrama de que dispomos foi enviado por Obéd a Alvaro Mattos, datado de 03/10/1948. Nesse telegrama, Obéd relata a prisão do Sr. Thaima Mendes e solicita a intervenção de Alvaro em favor do agricultor.

Transcrição do Telegrama 2 de Obéd a Alvaro Matos de 03/10/1948:

“TELEGRAMA

Dr. Alvaro Matos

Diretor de Terras

Urgente

Acabo encaminhar requerimento Thaima Mendes Secretario Agricultura, reclamando contra atentado seus direitos tendo sido preso para assinar documento concordado com esbulho. Certo seu espírito justiça jamais desmentido, espero que essa gente seja atendida urgência logo chegue requerimento, mesmo segue cópia para digno amigo e Governador Estado. Justo fazer política, porém mais justo fazer justiça. Desejaríamos averiguação por funcionário indiferente política local.

Obéd Emmerich

São Mateus, 3 de outubro de 1947”

O terceiro telegrama corresponde à resposta de Alvaro Mattos ao telegrama acima, enviada no mesmo dia, 03/10/1948:

Transcrição do Telegrama 3 de Alvaro a Obéd de 03/10/1948:

“TELEGRAMA – 03/10/1948”

“[Para] Sr. Obéd Emmerich – São Mateus”

“Resposta vosso telegrama hoje datado comunico-vos esta divisão providenciando ida aí possível brevidade funcionário absoluta idoneidade proceder averiguações,

Saudações / Atenciosamente,

Alvaro Mattos / Diretor Terras”.

/ Sauds. Atenc. / Alvaro Mattos / Diretor Terras”.

Concluimos esta seção com **dois documentos de grande relevância**: um Protesto e uma Carta Explicativa (Representação), enviados ao agrimensor José Gomes e ao Secretário da Agricultura, com cópia ao governador do estado. Ambos os documentos tinham como **objetivo auxiliar pequenos agricultores (posseiros) de São Mateus e promover justiça** nas regiões banhadas pelos córregos do Veado Vermelho e do Lameiro, afluentes dos rios Palmeiras e Dezoito.

As questões tratadas nesses documentos são expostas de forma clara e objetiva. Esses textos têm valor histórico e dialogam diretamente com aspectos centrais da reportagem de 1947 “**São Mateus, terra sem justiça e sem liberdade**” (de outubro-novembro de 1947), analisada na seção 4.16 do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), bem como com a seção 4.8 do *Texto SM* (Emmerich, 2025b).

Transcrição integral do Protesto (abaixo-assinado) de 11/10/1948:

“PROTESTO

Que fazem os abaixo assinados perante o agrimensor Sr. José Gomes contra a medição das terras devolutas banhadas pelos Córregos do Veado Vermelho e do Lameiro, afluentes do Palmeiras e do Dezoito, neste Município, medição esta em nome de Abrahão Moreto e Alvaro Santos Sobrinho, ONDE ESTÃO LOCALIZADAS NOSSAS "POSSES", NOSSAS RESIDÊNCIAS E NOSSAS LAVOURAS.

Em nome do direito e da Justiça, bem como invocando os mais sagrados princípios de humanidade e brasilidade, nós, brasileiros, chefes de família, abaixo assinados, vimos perante V. Sa., respeitosamente, PROTESTAR contra a medição que está sendo procedida nesta localidade e que abrange TUDO o que temos para matar a fome de nossos filhos e abrigar nossas famílias, no caso de Braz Barboza, Antonio Barboza, Benedito Barboza, Manoel Simões e Jovelino Pereira e quanto aos demais abaixo assinados – "APERTANDO-OS" sem que possam nada aspirar para o futuro.

Sabemos que V. Sa. não tem culpa de nada disto que está acontecendo. Não desejamos mesmo nos indispor com ninguém. Fazemos o presente protesto a bem dos nossos direitos, de acordo com a Lei Estadual nº 1.711 que regula este assunto e desejamos que de acordo com a referida lei seja juntado ao processo a medição em causa. Estamos anexando ao presente, uma cópia da REPRESENTAÇÃO que nesta data estamos encaminhando ao Exmo. Sr. Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas deste Estado. Cópias do presente protesto estamos enviando ao Sr. Delegado de Terras deste Município, ao Sr. Coletor Estadual, Sr. Secretário da Agricultura e ao Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado. – Esperamos Justiça.

São Mateus, Esp. Santo, 11 de outubro de 1948.

Antônio Cândido	<u>Antônio Cândido</u>
Benedito Barboza	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Benedito Barboza</u>
Braz Barboza	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Braz Barboza</u>
Jovelino Pereira	<u>Amorolino Pereira a rogo de Jovelino Pereira</u>
Antônio Rugin	<u>(Ausente)</u>
Alvino Severino	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Alvino Severino</u>
Antonio Barboza	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Antonio Barboza</u>
Mateus Barboza	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Mateus Barboza</u>
Manoel Simões	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Manoel Simões)</u>
Francisco Feliciano	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Francisco Feliciano</u>
<u>TESTEMUNHAS:</u>	<u>Obéd Emmerich</u> <u>Francisco Baptista da Gama</u>
	Obéd Emmerich Francisco Baptista da Gama”

Transcrição integral da representação (carta explicativa) ao secretário da Agricultura em 11/10/1948 (esta carta foi como adendo ao Protesto):

“EXMO. SR. SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em aditamento ao protesto que fizemos nesta data perante o agrimensor Sr. José Gomes, do qual estamos juntando à presente representação uma cópia – nós, abaixo assinados, brasileiros, chefes de família, posseiros pobres, residentes nos Córregos do Veado Vermelho e do Lameiro, afluentes do Palmeiras e do Dezoito (próximos à Parada Nestor Gomes da Estrada São Mateus – Nova Venécia), neste Município, vimos respeitosamente perante V. Exa., confiantes no vosso espírito de Justiça, para expor e requerer o seguinte:

1º - Somos 10 (dez) famílias pobres que, desejando promover o sustento de nossas mulheres e filhos e sem outra alternativa, resolvemos nos localizar nos lugares acima descritos, onde havia boa extensão de terras devolutas, das quais já haviam extraído as perobas e outras madeiras (cujo estado de coisas parece-nos que ainda continua). Era nosso desejo, logo que as posses nos permitissem, requerer as ditas terras, segundo as necessidades de cada um.

2º - Alguns de nós, como por exemplo, Antônio Cândido e Benedito Barboza, moram e trabalham ali há mais ou menos três anos, sem que jamais fossem reclamados os direitos às referidas terras. E como é bastante comum respeitarem-se as "POSSES" que estão sendo trabalhadas pelos seus legítimos iniciadores, julgávamos que não seríamos perturbados – até que pudéssemos requerê-las, coisa bastante

generalizada nesta região, graças ao espírito compreensivo do Governo em favor da nobre intenção dos que desejam trabalhar.

3º - Surpresos, os abaixo assinados foram inesperadamente visitados pelo agrimensor Sr. José Gomes, Arlindo Sarcinelli e Alvaro Santos Sobrinho[,] e por este último fomos informados de que iam ser medidas as referidas terras em nome de Abrahão Moretto e Alvaro Santos Sobrinho e de que os moradores cuja medição abrangesse as lavouras etc. deveriam logo retirar-se, pois não teriam direito algum.

4º - A linha de medição em nome de Alvaro Santos Sobrinho abrangeu as benfeitorias de BRAZ BARBOZA, BENEDITO BARBOZA, ANTONIO BARBOZA, MANOEL SIMÕES e JOVELINO PEREIRA e quanto aos demais, "APERTO-OS" de tal forma que nada poderão aspirar para o futuro, criando a todos "um estado de coisas desanimador e deplorável", razão por que fizemos o protesto da referida medição e estamos encaminhando ao Governo esta representação a bem de nossa tranquilidade e dos nossos direitos, se é que de fato os temos garantidos pela Lei e pelo espírito de justiça do Poder Público de quem esperamos justiça.

5º - Álvaro Santos Sobrinho já é possuidor de "posses" e terrenos em grande quantidade que dará para trabalhar em alta escala, tem outros meios de vida bastante produtivos, enquanto que nós somos simples e pobres chefes de família, brasileiros, homens do trabalho, e porque pobres, só temos aquelas posses, nossas famílias. Eis porque só no resta a proteção do Poder Público para a nossa causa. Temos os seguintes BENS, fruto do nosso sacrifício e trabalho, como segue: ANTONIO CANDIDO: tem mulher e 4 filhos menores, 2 quadros derribados¹, 2 mil cafeeiros novos, 100 laranjeiras, 250 bananeiras, canavial, meio quadro de mandiocal, uma casa de 4 x 5, piso de terra e coberta de tabuinha; BENEDITO BARBOZA: tem 2 filhos menores, um quadro derribado, canavial, bananal, plantio de pasto, uma barraca em mau estado; BRAZ BARBOZA: tem mulher e um filhinho menor, dois quadros derribados, plantio de café, jaqueiras, bananal, canavial, outras plantas diversas, uma casa piso de terra coberta de tabuinha e uma "casa de farinha"; JOVELINO PEREIRA: solteiro, com 2 quadros derribados, 3 mil cafeeiros, árvores frutíferas diversas, uma barraca; ANTONIO RUGIN: com sua velha mãe e uma irmã, as quais sustenta, e pequena derribada; ALVINO SEVERINO: com um filhinho em seu poder e pequena "aborta"; ANTONIO BARBOZA: mulher e um netinho, uma barraca, um mil cafeeiros, laranjeiras, bananeiras, canavial, mandiocal; MATEUS BARBOZA: mulher e um filho, uma barraca, um quadro e meio derribado, bananeiras, fruteiras, cafezal, mandiocal e canavial, princípio de pasto; MANOEL SIMÕES: solteiro,

¹ Em contextos agrícolas da década de 1940, "quadro derribado" ou "quadra derribada" refere-se a uma área de mata ou vegetação que foi derrubada para futura utilização agrícola.

uma [um] quarta [quadro] derribada[o], mandioca e banana; FRANCISCO FELICIANO: solteiro, meio quadro derribado, plantios de bananeiras, fruteiras, cana e outros.

6° - Em face do exposto V. Exa. poderá ver que não somos vagabundos e, se mais não temos, é porque não temos meios financeiros suficientes. Mesmo isso que temos, Deus sabe quanto de dificuldades nos tem custado, portanto não podemos abandonar tudo sem recompensa.

7° - Confiamos em que não será REEDITADO o doloroso "caso" dos pobres MALAVASI, de Santa Teresa, neste Estado; pelo contrário, esperamos que o governo de que V. Exa. é legítimo representante na Secretaria da Agricultura, [não] proceda como no referido caso, dando-nos a posse das terras que ocupamos, colocando-se ao lado dos oprimidos contra os gananciosos.

8° - Assim definida a nossa posição, solicitamos de Vossa Excelência: a) – que nos seja facultado o que estabelece o Capítulo V, arts. 14 a 16 da Lei Estadual Nº 1.711; b) – caso não seja isto possível, que nos seja garantida a indenização de nossas Benfeitorias, conforme o estabelecido em lei, visto que ficaremos prejudicados em todo ou em parte ou "coagidos", "apertados", sem possibilidades de melhores dias para o futuro.

9° - Esperamos confiantes no vosso espírito de justiça, certos de que V. Exa. mandará fazer a necessária verificação por pessoas de ABSOLUTA IDONEIDADE E JUSTIÇA. Colocamos o nosso destino e o de nossas mulheres e filhos nas mãos do Governo de nossa terra.

Respeitosamente pedimos justiça com urgência.

São Mateus, Esp. Santo, 11 de outubro de 1948

Antônio Cândido	<u>Antônio Cândido</u>
Benedito Barboza	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Benedito Barboza</u>
Braz Barboza	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Braz Barboza</u>
Jovelino Pereira	<u>Amorolino Pereira a rogo de Jovelino Pereira</u>
Antônio Rugin	<u>(Ausente)</u>
Alvino Severino	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Alvino Severino</u>
Antonio Barboza	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Antonio Barboza</u>
Mateus Barboza	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Mateus Barboza</u>
Manoel Simões	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Manoel Simões)</u>
Francisco Feliciano	<u>Amorolino Pereira, a rogo de Francisco Feliciano</u>
<u>TESTEMUNHAS:</u>	<u>Obéd Emmerich</u> <u>Francisco Baptista da Gama</u> <u>Obéd Emmerich</u> <u>Francisco Baptista da Gama”</u>

Carta e telegrama de Obéd ao deputado Eurico Rezende (1948)

Cópia do original da carta (3 páginas):

Continuação da carta ao Dr. Eurico Rezende em 19/10/48

aí estive da ultima vez, falei contigo sobre a necessidade que tenho de mudar-me daqui e por DOIS motivos poderosos que são : 1º - a dificuldade de colegio para 4 filhos em idade escolar e que estão perdendo a melhor oportunidade; 2º - a deficiencia de ordenado que mal dá para comer. Encontro bastante dificuldade em tomar uma decisão pois temo que com isto venha a aborrecer o chefe Eleosippo, o que não está no meu proposito. Desejaria encontrar uma solução que ao em vez de afastar-me, mais me aproximasse d'ele. Isto porque o considero um grande espirito e um grande amigo. Consiliando tudo isto, pensei na possibilidade de ir trabalhar aí com os amigos no novo jornal. Quem sabe si não seria possível isto ? Tenho pender para o jornalismo e ao lado de um Rezende e de um Eurico sinto que seria capaz de fazer alguma coisa. Peço escrever-me depois sobre isto com uma palavra definitiva para minha orientação.

AMANCIPAÇÃO DE CELINA - Estou em contato com varios amigos de Celina (quasi minha terra pois la residem meus pais e manos), distrito de Alegre, no sentido de propugnar pela sua emancipação. Já temos em mão alguns documentos indispensaveis, outros em vias de nos virem das mãos. Estamos colhendo assinaturas em um MEMORIAL á Assembléia e que desejamos encaminhar por intermedio de um deputado. Pensei para isto no Dr. Eurico Rezende. Será que êle accitaria essa incumbencia ? Desejaria que na mesma ocasião e juntamente com o referido memorial fosse apresentado o projéto com a assinatura dos "dez deputados" (segundo a Lei Nº 65), pois alguns requisitos não atingirão o padrão fixado pela referida Lei. Mas temos "motivo relevante" etc. Eu garanti aos meus amigos que conseguiria a simpatia de pelo menos dez deputados. Será isto possível ? Poderia
Continúa

Continuação da carta ao Dr. Eurico Rezende em 19/10/48.

Poderia ser feita aí uma sondagem neste sentido ? Tenho grande ~~esperança~~ desejo que este ideal dos celinenses vingue. E isto dependerá da boa vontade de nossos representantes. Logo que for chamado pelos amigos irei aí para nos encontrarmos e acertarmos tudo e também contigo e outros colegas que queiram nos ajudar.

EMANCIPAÇÃO DE NOVA-VENEZIA E OUTROS DISTRITOS. Fala-se aqui que dez deputados iriam apresentar um projeto de emancipação de Nova-Venezia e mais dois distritos de colatina para constituição de um novo município. Desejo saber si isto é verdadeiro. Acho isto tão bom que chego a duvidar que seja verdade. Caso seja mesmo uma realidade, estou ao dispor incondicionalmente para o que estiver ao meu alcance. Si precisarem de qualquer dado ou documento disponham de mim. Confesso que tive esta ideia mas achei-a um pouco prematura em virtude das exigencias da Lei. Mas com a inclusão de outros distritos, a coisa aparece com outro aspecto. É ir para a frente e felicidades.

Espero que já estejas enfiado de tanta "caligrafia" e por isso vou enfeixar este "testamento" desejando que pagues com a mesma moeda o mais breve possível. Um abraço no Rezende. Muitas venturas te deseja o amigo e companheiro de ideal

Obéd Emmerich.

Cópia do original do telegrama a Eurico:

Transcrição integral da carta a Eurico de 19/10/1948:

“Serraria Industrial, 19 de outubro de 1948.

Caríssimo amigo e correligionário

Dr. Eurico Rezende,

Vitória Esp. Santo.

Primeiramente os meus sinceros votos de saúde, paz e prosperidade. Por aqui vamos "perrengando" e de camarote assistindo as misérias praticadas por esses "cavalheiros" errantes, epileptiformes [*erráticos*] e canhengues [*mesquinhos*], e cansativos.

O fim principal da presente é tratar contigo de três assuntos muito importantes no momento, dos quais passo a ocupar tua atenção:

NOSSO NOVO JORNAL: Estou ansioso que seja uma realidade o nosso jornal, pois há tanta coisa interessante a publicar que chego a sonhar com ele! Conseguimos aqui com relativa facilidade aquelas subscrições e há promessas boas de mais alguns. O Zenor, por exemplo, não figura ali, mas prometeu logo que normalize certos compromissos, subscrever algumas ações. Outros há em idênticas condições. O que precisamos é ter uma imprensa sem "mordaças". Infelizmente a saudosa A Gazeta está irreconhecível. Imagina que o amigo Alcure me disse que qualquer artigo de ataque ao governo (melhor, crítica) seria publicado – desde que fosse devidamente assinado pelo seu autor e estivesse escrito em linguagem decente; no entanto, mandei para lá uma reportagem sobre São Mateus e Conceição da Barra, por sinal bastante "inocente", que não foi publicada creio que pelo fato de eu haver taxado a cadeia de São Mateus de "ESPELUNCA".

Assim não é possível. Dentro deste assunto tenho um pedido a fazer-te e que peço transmiti-lo ao amigo Rozendo também. É o seguinte: quando aí estive da última vez, falei contigo sobre a necessidade que tenho de mudar-me daqui e por DOIS motivos poderosos que são: 1º - a dificuldade de colégio para 4 filhos em idade escolar e que estão perdendo a melhor oportunidade; 2º - a deficiência de ordenado que mal dá para comer. Encontro bastante dificuldade em tomar uma decisão pois temo que com isto venha a aborrecer o chefe Eleosippo, o que não está no meu propósito. Desejaria encontrar uma solução que, ao em vez de afastar-me, mais me aproximasse dele. Isto porque o considero um grande espírito e um grande amigo. Conciliando tudo isto, pensei na possibilidade de ir trabalhar aí com

os amigos no novo jornal. Quem sabe se não seria possível isto? Tenho pendor para o jornalismo e ao lado de um Rozendo e de um Eurico sinto que seria capaz de fazer alguma coisa. Peço escrever-me depois sobre isto com uma palavra definitiva para minha orientação.

EMANCIPAÇÃO DE CELINA – Estou em contato com vários amigos de Celina (quase minha terra pois lá residem meus pais e manos), distrito de Alegre, no sentido de propugnar pela sua emancipação. Já temos em mão alguns documentos indispensáveis, outros em vias de nos virem às mãos. Estamos colhendo assinaturas em um MEMORIAL à Assembleia, e que desejamos encaminhar por intermédio de um deputado. Pensei para isto no Dr. Eurico Rezende. Será que ele aceitaria essa incumbência? Desejaria que na mesma ocasião e juntamente com o referido memorial fosse apresentado o projeto com a assinatura dos "dez deputados" (segundo a Lei Nº 65), pois alguns requisitos não atingirão o padrão fixado pela referida Lei. Mas temos "motivo relevante", etc. Eu garanti aos meus amigos que conseguiria a simpatia de pelo menos "dez" deputados. Será isto possível? Poderia ser feita aí uma sondagem neste sentido? Tenho grande desejo que este ideal dos celinenses vingue. E isto dependerá da boa vontade de nossos representantes. Logo que for chamado pelos amigos irei aí para nos encontrarmos e acertarmos tudo, e também contigo e outros colegas que queiram nos ajudar.

EMANCIPAÇÃO DE NOVA VENÉCIA E OUTROS DISTRITOS – Fala-se aqui que dez deputados iriam apresentar um projeto de emancipação de Nova Venécia e mais dois distritos de Colatina para constituição de um novo município. Desejo saber se isto é verdadeiro. Acho isto tão bom que chego a duvidar que seja verdade. Caso seja mesmo uma realidade, estou ao dispor incondicionalmente para o que estiver ao meu alcance. Se precisarem de qualquer dado ou documento, disponham de mim. Confesso que tive esta ideia, mas achei-a um pouco prematura em virtude das exigências da Lei. Mas com a inclusão de outros distritos, a coisa aparece com outro aspecto. É ir para a frente e felicidades.

Espero que já estejas enfarado [*entediado*] de tanta "caligrafia" e por isso vou enfeixar [*terminar*] este "testamento" desejando que pagues com a mesma moeda o mais breve possível.

Um abraço no Rozendo. Muitas venturas te deseja o amigo e companheiro de ideal

Obéd Emmerich.”

Transcrição (não *ipsis litteris*) do telegrama a Eurico Rezende de 05/11/1948:

“Dr. Eurico Rezende

Assembleia Legislativa

Vitória – ES

Comunico ao prezado amigo haver a Câmara daqui encaminhado à Assembleia um memorial a respeito da inconstitucionalidade que levantei em torno das dotações orçamentárias municipais em relação a contribuições ao Estado, que estão ferindo o artigo 28 da Constituição Federal. Desejaria que o amigo acompanhasse o caso, que traria grande alcance às economias municipais em todo o Estado. Já deve estar aí. Você recebeu minha carta? Sobre esse assunto e o da carta peço notícias. Aqui tem um novo juiz, e vejo sintomas acentuados de que o clima de garantias voltará à região.

Abraços,

São Mateus, 05/11/1948

Obéd Emmerich”
